

Савин С.В.¹, Мурзин А.Д.^{1,2}
Ростов-на-Дону, ЮФУ¹, ДГТУ²

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА ПРИ ПРИНЯТИИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ: ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ

Введение

Сегодня искусственный интеллект (ИИ) стоит в центре бизнес-инноваций. Это направление в IT, которое занимается созданием систем, способных к обучению, анализу данных и принятию решений на уровне человеческого разума.

В ИИ сочетаются технологии, включая машинное и глубокое обучение, нейронные сети и аналитику данных.

Значимость ИИ в контексте управленческих решений трудно переоценить. Он предлагает компаниям передовые аналитические инструменты для оптимизации бизнес-процессов и прогнозирования.

Благодаря способности ИИ обрабатывать огромные массивы данных и выявлять в них ключевые закономерности и тренды, руководители могут принимать обоснованные решения, что в конечном итоге способствует росту бизнеса.

Искусственный интеллект (ИИ) сегодня стоит в центре бизнес-трансформаций, предоставляя компаниям инструменты для оптимизации, повышения продуктивности и улучшения качества решений.

Однако, несмотря на все преимущества, использование ИИ в бизнесе представляет и определенные вызовы. Этические и безопасностные вопросы, такие как прозрачность алгоритмов, защита данных и конфиденциальность, требуют особого внимания.

Таким образом, ИИ предлагает бизнесу новые горизонты возможностей, но требует ответственного и осознанного подхода. Этика и безопасность должны стать ключевыми приоритетами при внедрении искусственного интеллекта в коммерческую деятельность.

II. Основные принципы использования искусственного интеллекта в управлении

Искусственный интеллект (ИИ) в управлении предприятием открывает новые горизонты для повышения качества и эффективности принимаемых решений.

Первое преимущество заключается в возможности ИИ обрабатывать и анализировать гигантские массивы данных, выявляя тенденции и закономерности, которые могут быть неочевидны при классическом подходе. Это

дает более глубокий и точный взгляд на рыночные динамики, потребности клиентов и их поведение.

Второе преимущество связано с автоматизацией повседневных операций. ИИ может заменить человека в выполнении рутинных задач, освобождая время сотрудников для работы над более сложными и стратегическими проектами. Примером может служить внедрение роботизированных систем на производстве «Самсунг» в России. Благодаря роботам с ИИ, компания смогла ускорить производственные процессы, повысить качество продукции и реагировать на изменения в реальном времени.

Третье преимущество – это ИИ может служить мощным инструментом для стратегического планирования, предоставляя точные прогнозы и рекомендации на основе анализа данных с использованием машинного обучения и нейронных сетей.

Также стоит отметить, что ИИ может играть ключевую роль в рисковом управлении и принятии решений в условиях неопределенности. С помощью аналитических инструментов искусственного интеллекта компании могут оценивать потенциальные риски, связанные с инвестициями, новыми проектами или рыночными изменениями. Это позволяет бизнесу принимать обоснованные решения, минимизируя потенциальные убытки и оптимизируя прибыль.

ИИ может быть использован для улучшения взаимодействия с клиентами и улучшения качества обслуживания. Системы на основе ИИ, такие как чат-боты или голосовые помощники, могут обеспечивать мгновенное реагирование на запросы клиентов, предоставлять рекомендации и помогать в решении различных задач. Это не только повышает уровень удовлетворенности клиентов, но и сокращает затраты на обслуживание.

По сравнению с классическими методами принятия решений, искусственный интеллект предоставляет ряд преимуществ, что делает его полезным инструментом в бизнес-управлении.

1. Способность ИИ к постоянному обучению и совершенствованию. Со временем, при обработке новых данных, системы на основе ИИ становятся все более точными. В отличие от этого, классические методы могут быть не такими гибкими и медленно реагировать на новые вызовы. В исследовании В.В. Крысько и А.В. Крысько (2019) [3] акцентируется внимание на роли ИИ в формировании адаптивных систем управления, которые могут своевременно реагировать на изменяющиеся условия.

2. Способность ИИ учитывать множество параметров при принятии решений. Это может быть сложным для человека. Современные модели машинного обучения могут анализировать сложные данные, учитывая их многомерные взаимосвязи. Это обеспечивает более глубокий и точный анализ. В статье Д.В. Ландэ и других (2020) [1] рассматривается применение данных методов для улучшения бизнес-стратегий, например, с помощью кластеризации для сегментации клиентов.

Однако стоит учитывать и ограничения ИИ. Он может потребовать значительных ресурсов, квалифицированных специалистов и особого внимания к вопросам безопасности данных. Этические и юридические аспекты использования ИИ рассматриваются в работе Чернышова А.И., Шарова А.В. (2020) [5], где подчеркивается важность разработки стандартов и регулятивных мер для ответственного применения ИИ.

При использовании искусственного интеллекта в управленческих решениях необходимо учитывать ряд ключевых моментов.

1. Ответственность. Поскольку ИИ действует на основе алгоритмов и может автономно принимать решения, в случае ошибок встает вопрос о том, кто будет отвечать за последствия. В этой связи актуально создание этических норм и определение юридической ответственности.

2. Важность прозрачности и понимания механизма работы ИИ. Многие алгоритмы, особенно глубокие нейронные сети, могут работать «черным ящиком», что вызывает опасения и недоверие. Решением может стать создание инструментов для интерпретации решений ИИ. Также критически важна защита личных данных. ИИ требует доступа к большим данным, и любые утечки могут нанести ущерб репутации и нарушить права людей. Проблема предвзятости и смещения в данных также заслуживает внимания. Неправильно обученные модели могут привести к несправедливым и ошибочным выводам. Необходимо обеспечивать беспристрастность алгоритмов и регулярно проверять их на предвзятость.

3. Неправильно настроенный или сбойный ИИ может привести к ошибкам в управленческих решениях, что порождает вопросы о компенсации ущерба и ответственности.

В целом, проблемы этики, безопасности и ответственности в области ИИ требуют комплексного рассмотрения и создания стандартов. Многие исследования, как в России, так и за рубежом, уже занимаются этими вопросами.

III. Технологии искусственного интеллекта в управленческих решениях

Машинное обучение является передовым направлением в сфере искусственного интеллекта, обладая огромным потенциалом для улучшения процесса принятия управленческих решений. Эта технология дает возможность компьютерам учиться на основе предыдущего опыта, выявляя тенденции и делая прогнозы, что способствует более эффективному управлению предприятием.

Одним из актуальных направлений применения машинного обучения в управлении является автоматизированное прогнозирование потребности в товарах и услугах. В своих работах А.Н. Бурков и М.Н. Куликова (2019) [4] изучают разнообразные методики машинного обучения для анализа потребности, в том числе с применением глубоких нейронных сетей. Авторы

акцентируют внимание на возможностях этих методов улучшить качество прогнозов и сделать управленческие решения более обоснованными.

В ходе исследования были применены методы глубокого обучения и анализа больших данных для создания модели прогнозирования потребности. Исходя из исторических данных о покупках, сезонных колебаниях, маркетинговых кампаниях и других параметрах, был сформирован прогноз будущего спроса на продукцию и услуги. Исследование показало, что разработанная модель, основанная на глубоких нейронных сетях, обладает высокой точностью в предсказаниях.

Такой подход к прогнозированию потребности позволяет предприятиям делать взвешенные управленческие решения, например, корректировать запасы, планировать производственные возможности, модифицировать маркетинговые кампании и другие меры для оптимизации управления спросом и улучшения обслуживания клиентов.

Еще одна сфера применения искусственного интеллекта – это анализ данных для выявления скрытых закономерностей. В этой области работы Андреаса Мюллера и Сары Гвидо (2017) [6] предлагают современные методики машинного обучения, включая алгоритмы глубокого обучения и нейронные сети. Эти технологии способны автоматически определять важные характеристики из больших наборов данных, раскрывать сложные связи и прогнозировать бизнес-тренды.

Машинное обучение в управлении бизнесом является новаторским и перспективным направлением, открывающим обширные возможности для прогнозирования, оптимизации бизнес-процессов и обоснованного принятия решений.

Анализ данных и обработка естественного языка (NLP) играют ключевую роль в управленческих решениях. Эти технологии позволяют компаниям извлекать ценную информацию из больших текстовых массивов и взаимодействовать с клиентами и сотрудниками на новом уровне.

В своих исследованиях А.В. Манаков (2019) [7] рассматривает применение NLP для анализа отзывов клиентов в розничной торговле. Используя алгоритмы NLP, он выявляет скрытые тенденции и предпочтения клиентов, определяя ключевые факторы удовлетворенности. Эти результаты могут помочь компаниям улучшить стратегии продаж и обслуживания, повысить уровень удовлетворенности клиентов и увеличить продажи.

Исследования в области обработки данных и анализа естественного языка подчеркивают их новаторский характер и практическую значимость в различных сферах бизнеса. Эти методы находят применение во многих отраслях, от розничной торговли до финансов, содействуя улучшению принятия решений и повышению эффективности бизнес-процессов.

Распознавание изображений и компьютерное зрение являются ключевыми областями искусственного интеллекта, играющими важную роль в принятии управленческих решений. Эти инновационные технологии

предоставляют компаниям инструменты для автоматического анализа визуальной информации, расширяя горизонты возможностей в бизнесе.

Технологии распознавания изображений и компьютерного зрения активно интегрируются в различные отрасли. На производстве, например, они применяются для автоматизированного контроля качества продукции. Системы, оснащенные камерами и датчиками, сравнивают полученные изображения с эталонами, выявляя дефекты, такие как повреждения или неравномерность покрытия, и автоматически реагируют на них.

В розничной торговле и маркетинге технологии распознавания изображений помогают анализировать поведение клиентов. Системы компьютерного зрения обрабатывают данные о реакциях покупателей, их движениях и времени, проведенном у определенных товаров, предоставляя ценную информацию для оптимизации маркетинговых стратегий.

IV. Использование искусственного интеллекта в бизнес-сферах

Технологии искусственного интеллекта, включая алгоритмы машинного обучения, открывают новые горизонты для оптимизации бизнес-процессов, улучшения производительности и минимизации издержек **в производстве**. Множество научных работ и практических кейсов подтверждают эффективность такого подхода.

В исследовании, проведенном Чуй М. и коллегами (2018), рассматривается применение машинного обучения для анализа данных и прогнозирования неисправностей оборудования, что позволяет своевременно реагировать на возможные проблемы [8].

Также, как отмечено в работе Агравал, А. и его команды (2018), искусственный интеллект может улучшить прогнозирование спроса, управление запасами и планирование производства [9].

В автомобильной промышленности нейронные сети помогают оптимизировать рабочие процессы. Они анализируют информацию с датчиков и прогнозируют состояние оборудования, что снижает риски поломок и увеличивает продолжительность его работы.

В маркетинге и рекламе технологии искусственного интеллекта предоставляют инструменты для более точной настройки кампаний и улучшения взаимодействия с потребителями. Исследование Хаузера, Дж. Р., Либерали, Г., и Урбана, Г. Л., (2014) демонстрирует, как машинное обучение может быть использовано для персонализации рекламных предложений, что в итоге приводит к увеличению конверсии и оптимизации рекламного бюджета [10].

Исследование, проведенное Цумакасом, Г. и его коллегами (2014) [11], изучает использование машинного обучения для анализа контента в социальных сетях и создания персонализированной рекламы. Модель, предложенная авторами, анализирует публикации пользователей, определяет их интересы и предоставляет релевантную рекламу. Результаты

подтверждают, что такой метод улучшает актуальность рекламных материалов и стимулирует активность пользователей.

Так, искусственный интеллект в маркетинге и рекламе открывает новые горизонты. Анализируя данные, компании могут создавать более целевые предложения, что усиливает результативность маркетинговых стратегий и углубляет взаимодействие с потребителями.

В финансовой сфере искусственный интеллект играет ключевую роль. Исследование Бао (2017) [12] рассматривает использование машинного обучения для анализа финансовой информации и прогнозирования рыночных трендов. Эксперименты с данными о стоимости акций показали, что такие методы улучшают точность прогнозов, что может быть ценным для аналитиков и инвесторов.

В области управления персоналом искусственный интеллект также демонстрирует свой потенциал. Исследование Крстаича, Д. (2014) представляет модель, которая автоматически оценивает соответствие кандидатов требованиям вакансии на основе их резюме [13]. Еще одно исследование, проведенное Чаоченом Гу (2016) [14], использует нейронные сети для прогнозирования успешности новых сотрудников на основе их прошлого опыта.

В целом, технологии искусственного интеллекта в управлении кадрами могут значительно облегчать процесс подбора, делая его более точным и эффективным.

V. Преимущества и ограничения применения искусственного интеллекта в сфере управления

Применение искусственного интеллекта в области управления открывает новые горизонты и возможности для предприятий. Вот основные достоинства этого подхода:

1. Искусственный интеллект способен обрабатывать огромные массивы данных, находить неочевидные связи и предоставлять важные выводы для принятия решений. Это дает руководителям возможность принимать решения, основанные на конкретных данных, что способствует росту эффективности и успешности предприятия.

В исследовании Гиасси, М., и Сайдан, Х. (2005) [15] рассматривается использование нейронных сетей для прогнозирования розничных продаж. Исследователи создали модель, учитывающую различные аспекты, влияющие на продажи, и применили ее для предсказания будущего спроса. Работа показывает, что нейронные сети могут существенно повысить точность прогнозов и снизить издержки на хранение избыточных запасов.

2. Автоматизация и улучшение процессов. Искусственный интеллект может заменить многие повторяющиеся задачи, давая сотрудникам возможность фокусироваться на ключевых аспектах работы. Это ведет к

увеличению производительности и уменьшению времени на выполнение задач.

В статье Марвела и Норкросса (2018) [16] рассматривается внедрение роботов в производственные цепочки. Авторы анализируют вклад роботов в улучшение производственных процессов и их влияние на безопасность на рабочем месте.

3. Улучшение стандартов обслуживания. Благодаря искусственному интеллекту возможно предлагать клиентам услуги, настроенные под их индивидуальные потребности, основываясь на анализе их предпочтений. Это приводит к повышению уровня удовлетворенности клиентов, что, в свою очередь, может усилить их лояльность и стимулировать повторные покупки.

В исследовании Ламбрехт, А., и Таккер, К. (2019) [17] рассматривается влияние персонализированной рекламы и искусственного интеллекта на маркетинговое взаимодействие. Авторы рассуждают о том, как технологии машинного обучения могут быть применены для глубокого анализа клиентских данных и создания целевых рекламных материалов, что способствует повышению результативности рекламных кампаний.

Хотя искусственный интеллект в управлении предлагает ряд преимуществ, важно также осознавать и учитывать его ограничения.

1. Отсутствие интуитивного человеческого восприятия. Несмотря на мощные аналитические возможности искусственного интеллекта, ему недостает человеческой интуиции и творческого мышления. Он функционирует на основе предустановленных алгоритмов, что может сдерживать его способность к адаптации в нестандартных ситуациях и принятию решений в сложном контексте. В работе Давенпорта, Т. Х., и Ронанки, Р. (2018) [18] рассматривается вопрос взаимодействия между искусственным интеллектом и человеческим решением. Авторы акцентируют внимание на необходимости сочетания вычислительных способностей искусственного интеллекта с глубокими человеческими знаниями для достижения оптимальных результатов.

2. Требование к высококачественным и многообразным данным. Для оптимальной работы искусственного интеллекта необходимы качественные и разноплановые данные. Однако сбор и обработка таких данных могут оказаться сложными и требовать значительных ресурсов. К тому же, данные, которые не отражают реальную картину или являются неполными, могут привести к неверным выводам и решениям.

3. Этические и юридические проблемы. Внедрение искусственного интеллекта в управленческую деятельность связано с рядом этических и юридических проблем. Неправомерное использование информации, нарушение личной жизни и самостоятельности индивидов, а также риск субъективности в выводах искусственного интеллекта требуют осмотрительного подхода и нормативного регулирования.

Для преодоления этих ограничений и проблем необходимы дополнительные исследования, создание соответствующих методик и нормативных инструментов. Разрешение этих вопросов станет ключом к более результативному применению искусственного интеллекта в бизнес-управлении.

VI. Заключение

Исследование позволяет нам лучше понять ИИ и оценить преимущества и ограничения его применения при принятии управленческих решений. Однако, необходимо продолжать исследования и разработку новых методов и подходов, чтобы максимально использовать потенциал искусственного интеллекта в бизнесе.

Мы надеемся, что эта работа будет полезна для менеджеров и руководителей, которые стремятся применить инновационные технологии для оптимизации своих бизнес-процессов и достижения конкурентных преимуществ.

Список использованной литературы:

1. Ландэ, Д.В., Молодчик, А.В., Сухов, В.А. (2020). Применение машинного обучения в управлении организацией. *Российский журнал менеджмента*, 18(1), 137-160.
2. Борисенко С.Б., Черных В.Н. Прогнозирование финансовых временных рядов с использованием глубоких нейронных сетей. *Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 3: Экономика. Экология*, 2019. № 1 (47). С. 63-76.
3. Крысько В.В., Крысько А.В. Искусственный интеллект в задачах управления. *Автоматика и телемеханика*, 2019, № 1, стр. 5-27.
4. Бурков А.Н., Куликова М.Н. (2019). Применение машинного обучения для прогнозирования спроса на товары. *Информатика и ее применения*, 13(2), 73-80.
5. Чернышова А.И., Шарова А.В. (2020). Этические и правовые аспекты применения искусственного интеллекта. *Вестник Московского университета. Серия 14: Психология*, 3, 147-163.
6. Мюллер, А., & Гвидо, С. (2017). Введение в машинное обучение с помощью Python. *Руководство для специалистов по работе с данными*. Москва: ДМК Пресс.
7. Манаков, А.В. (2019). Применение методов обработки естественного языка для анализа отзывов клиентов в розничной торговле. *Журнал Искусственный Интеллект и Принятие Решений*, 3(13), 72-81.
8. Чуй, М., Маника, Дж., Мирэмади, М. (2016). Где машины могут заменить людей — и где пока не могут. *McKinsey Quarterly*.
9. Агравал, А., Ганс, Дж., и Голдфарб, А. (2018). Как компании используют машинное обучение, чтобы стать более быстрыми и эффективными. *Harvard Business Review*.
10. Хаузер, Дж. Р., Либерали, Г., Урбан, Г. Л., и Браун, М. (2014). Веб-морфинг 2.0: затраты на переключение, частичное воздействие, случайный экспериментальный дизайн и остаточное воздействие. *Marketing Science*, 33(1), 135–149.
11. Цумакас, Г., Мусто, К., Лопс, П., Полиньяно, М., Семераро, Г., и Катакис, И. (2014). Метод ансамбля для инкрементального обучения в нестационарных средах. *Процедуры 28-й ежегодной конференции АСМ по прикладным исследованиям - SAC '13*, 895–900. doi:10.1145/2480362.2480518

12. Бао, У., Юэ, Ж., и Рао, И. (2017). Нейронная сеть глубокого обучения для финансовых временных рядов с использованием стековых автокодировщиков и долгосрочной краткосрочной памяти. *PLoS ONE*, 12(7), e0180944.
13. Крстаич, Д., Бутурович, Л.Й., Ли, Д.Е., и Томас, С. (2014). Ошибки перекрестной проверки при выборе и оценке моделей регрессии и классификации. *Journal of Cheminformatics*, 6(1), 10. doi:10.1186/1758-2946-6-10.
14. Гу, Ц., Чжоу, Ч., Си, С., и Ву, З. (2016). HR Analytics: использование машинного обучения для прогнозирования текучести кадров. *Woodbury School of Business Research Paper*.
15. Гиасси, М., и Сайдан, Х. (2005). Гибридная модель ARIMA-ANN для прогнозирования временных рядов. *Systems, Man, and Cybernetics, Part B (Cybernetics)*, *IEEE Transactions on*, 35(2), 199-212.
16. Марвел, Дж. А., и Норкросс, Р. Д. (2018). Внедрение контроля за скоростью и разделением в совместных роботизированных рабочих ячейках. *Robotics and Computer-Integrated Manufacturing*, 49, 343-353.
17. Ламбрехт, А., и Таккер, К. (2019). Алгоритмический предвзятость? Эмпирическое исследование предполагаемой дискриминации на основе гендера при показе объявлений о вакансиях в области STEM. *Management Science*, 65(7), 2966-2981.
18. Давенпорт, Т. Х., и Ронанки, Р. (2018). Искусственный интеллект для реального мира. *Harvard Business Review*, 96(1), 108-116.